

ТЕМА ВОСТОКА В ПОЭЗИИ И.А. БУНИНА НАЧАЛА XX ВЕКА

Бектурсынова Айнура Маратовна

Магистрант

Отделение «Литературоведение: русская литература»

Каракалпакский государственный университет

г. Нукус, Республика Узбекистан

Худайбергенова У.К.

Научный руководитель: к.ф.н., доц.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению темы Востока в творчестве одного из видных поэтов русской литературы XX века, первого лауреата Нобелевской премии по литературе в русской литературе И.А. Бунина. Результаты анализа показали, что в жизни и творчестве поэта Восток занимает особое место. В статье проанализированы стихотворения, посвященные описанию природы Востока.

Ключевые слова: Бунин, Восток, пейзаж, природа, литература, композиция.

Введение. Литературное творчество И.А. Бунина начала XX века прочувствовало на себе влияние путешествий, предпринятых поэтов. В творчестве поэта тема Востока включается в себя достаточно широкое пространственное значение: сюда входят и страны Ближнего и Среднего Востока, и Африки, и Дальнего Востока, и Южной Азии, а также Крыма, Кавказа и Средней Азии.

Говоря о путешествия И.А. Бунина, необходимо остановится данном вопросе детальнее:

- 1903 г. – путешествие в Турцию;

- 1907-1909 гг. – путешествие в Египет, Иудею, Палестину, Сирию, Алжир, Тунис, Ливан, Судан;

- 1911 г. – путешествие в Цейлон.

Среди планов поэта было также путешествие в Японию и Индию, но, к сожалению, они были реализованы по причине болезни и нехватки финансовых средств И.А. Бунина. Для поэта путешествия занимали особое место в его жизни и творчестве, о чем свидетельствуют его слова: «Я... стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей» [3, С. 544.]. Но не следует думать, что для поэта путешествия имели лишь развлекательный характер, как подчеркивал сам И.А. Бунин, его интересовали больше философские, исторические, религиозные, нравственные вопросы [4, С. 656.].

К своим путешествиям по странам Востока поэт относился очень серьезно, в связи с чем перед поездкам уделял большое внимание изучению необходимой литературы, как научного, так и религиозного характера. Осведомленность во всех тонких вопросах Востока можно заметить во многих произведениях поэта, где и поднимается данная тема. Например, «Тень Птицы», «С стране пращуров», «Соотечественник» и многие другие рассказы, а также стихотворения, созданные в период с 1900 по 1916 годы.

Материалы и методы. Говоря о «восточной» лирике поэта, стоит отметить, что в общей сумме И.А. Бунин написал более 250 стихотворений, где поднимает тему Востока. Тематика данных стихотворений разнообразна: это и описание природы, и жизни в странах Востока. Далее приводим анализ некоторых наиболее значимых, на наш взгляд, «восточных» стихотворений поэта.

Обсуждение. Стихотворение «Склон гор» раскрывает тему природы Востока: в ней поэтом дано описание ночного пейзажа, которым лирический герой любуется с горной высоты.

Склон гор, сады и минарет.

К звездам стремятся кипарисы.

Спит море. Теплый лунный свет
Позолотил холмы и мысы.
И неподвижно Ночь сидит
Над тихим морем: на колено
Облокотилася, – глядит
На валуны, где тает пена [5].

Общий настрой стихотворения вызывает состояние умиротворения, поэтом создан сказочный мир Востока («сады и минареты», «лунный свет позолотил», «ночь сидит»), где царят гармония и покой («спит море», «и неподвижно ночь сидит», «тихое море», «на колено облокотилася»), а также красоты природы («теплый лунный свет», «позолотил холмы и мысы», «тает пена»).

Иное состояние вызывает чтение стихотворения «Жасмин». Если анализ предыдущего стихотворения показал, что общий тон его – это умиротворение и покой, то «Жасмин» представляет собой динамичное стихотворение, заставляющее ощутить шум природы Востока.

Цветет жасмин. Зеленой чащей
Иду над Терекком с утра.
Вдали, меж гор — простой, блестящий
И четкий конус серебра.
Река шумит, вся в искрах света,
Жасмином пахнет жаркий лес.
А там, вверху — зима и лето:
Январский снег и синь небес.
Лес замирает, млеет в зное,
Но тем пышней цветет жасмин.
В лазури яркой – неземное
Великолепие вершин [7].

В данном стихотворении мы можем наблюдать, как лирической герой совершает свое путешествие также по горам и любит цветением жасмина, при этом подмечает и остальной мир вокруг себя. Стихотворение наполнено динамикой и ритмом («цветет жасмин», «иду над Тереком», «река шумит», «жасмином пахнет», «лес замирает, млеет в зное»). Все стихотворение насыщено светлой, блестящей цветовой гаммой («зеленой чащей», «блестящий», «вся в искрах света», «синь небес», «январский снег», «в лазури яркой»), что очень важно для осмысления стихотворения, ведь они и составляют, на наш взгляд, основной настрой стихотворения, наряду с описанием температуры погоды («жаркий лес», «млеет в зное»). Жаркая погода никак не расстраивает лирического героя, а наоборот именно она и заостряет его внимание на цветении жасмина.

В данном стихотворении И.А. Буниным использованы метафора («четкий конус серебра» - вершина горы) и антитезы («зима и лето», «январский снег и синь небес»). Противопоставление зимы и лета позволяет читателю лучше прочувствовать пейзаж Востока.

Еще одно стихотворение И.А. Бунина посвящено теме Востока, но если одним из описательных элементов предыдущих двух стихотворений являются горы, то в данном творении поэт показал совершенно иную стихию – океан. Уже с самых первых строк стихотворения продемонстрирована сила водной стихии, о чем свидетельствуют фразы «твоих пучин», «зыбь твоя ходила», «взрывая огонь».

В стихотворении океан предстает и в состоянии покоя («по медленным волнам»), и в состоянии бури («и снова, шумен и глубок», «и от звезды к звезде шатался», «за валом встречный вал бежал»). Описание океана показывает, что данная стихия не подчиняется никаким правилам, а живет по своим законам, то замедляется, то «восстает и загорается» [8].

Интересна композиция стихотворения, представляющая собою зеркальную композицию, где повторяются первая и последняя строки: «Над чернотой твоих пучин ... Над чертовой твоей дрожал». На наш взгляд, такой формат построения не случаен, тем самым автор хотел показать бесконечность морского края: откуда начали, туда и пришли (прим. автора).

Общее во всех трех стихотворениях, на что стоит также обратить внимание, это описание неба, ночи и звезд: «дивные светила», «и от звезды к звезде», «и хвост алмазный Скорпиона».

Результаты. Таким образом, восток для И.А. Бунина – это место, где зародились религии, поэтому большинство его стихотворений носят философский и религиозный характер. Нами же были проанализированы стихотворения поэта, посвященные природе Востока, столь колоритной и отличающейся от природы Севера. В целом, в лирике И.А. Бунина особое место занимает природа, и Восток также не стал исключением.

Список использованной литературы:

1. Бектурсынова А.М. Лингвокультурологический подход в методике изучения поэзии А.С. Пушкина (на материале стихотворения «Памятник») // журнал «Символ науки». – 2019. - №2. - С. 37-38.
2. Бектурсынова А.М., Абутова З.Ж. Способы реализации концепта "Свобода" в лирике А. Галича // Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. – 2016. – С. 120-121.
3. Бунин И. А. Собрание сочинений в 6 томах. - М.: Художественная литература, 1987. – Т. 1. – С. 544.
4. Бунин И. А. Собрание сочинений в 6 томах. - М.: Художественная литература, 1987. – Т. 3. – С. 656.
5. Бунин И.А. Стихи. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://bunin-lit.ru/bunin/stihi/585.htm>. – Дата обращения: 27.01.2024.

6. Бунин И.А. Стихи. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://rustih.ru/ivan-bunin-indijskij-ocean/>. – Дата обращения: 29.01.2024.
7. Бунин И.А. Стихи. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://rustih.ru/ivan-bunin-zhasmin/>. – Дата обращения: 28.01.2024.
8. Ковалева Т.Н. Мир Востока в лирике И.А. Бунина 1900-1910-х годов // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. - 2017. - Т. 11. - № 1. - С. 72-76.